

НОВЫЙ ПОДХОД К МАССОВОЙ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ОТ ЭНТЕРОБИОЗА

Л.Б.Махмудова

Научно-исследовательский институт микробиологии, вирусологии,
инфекционных и паразитарных заболеваний им. Л.М. Исаева при Сам. ГМУ.
г. Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10213320>

Актуальность: В связи сохраняющейся высокой заболеваемостью гельминтозами в Республике Узбекистан большое внимание следует уделить массовой дегельминтизации, подходам к диагностике, своевременной терапии и особенно профилактическим мероприятиям включая первичную, вторичную и третичную профилактику [2, 4].

Для осуществления первой задачи необходимо регулярно проводить скрининг гельминтных заболеваний, при выявлении взять на диспансерный учет в установленные сроки. Проводить два раза в год весной в апреле, осенью в сентябре дегельминтизацию [3, 5].

Серьезной проблемой в настоящее время остаются случаи бессимптомного течения гельминтозов. В этом случае пациенты (дети), как правило, не обращаются за медицинской помощью, и заболевание протекает длительное время, приводя иногда к серьезным осложнениям [1, 2].

Целью наших исследований было апробирование новых методов эффективной массовой дегельминтизации детей от энтеробиоза.

Материалы и методы. Всего было обследовано 201 детей в возрасте от 3 -14 лет. В качестве исследуемого материала использовались соскобы с перианальных складок и фекалии обследуемых детей. В работе были применены копрологические методы Като и нативного мазка, а также метод соскоба с перианальных связок по Скрыбину (1925).

Результаты и обсуждения. Все дети были поделены на 3 группы. I. группа - 89 детей в возрасте от 3 до 6 лет. II. группа – 62 человек в возрасте от 7 до 14 лет. III. группа – 60 человек в возрасте от 12 до 15 лет.

Для массовой дегельминтизации применялся Альбендазол. Контрольные обследования проводили через месяц после лечения.

Таким образом установлено, что применение альбендазола в дозе 200мг (от 3 до 6 лет, 1 группа) и 400мг (от 7 до 14 лет, 2 группа) в течение 2х дней с повторным курсом через 2 недели и при соблюдении параллельно с санитарно-гигиенических мероприятий пораженность

POLAND

POLAND

детей энтеробиозом снизилась соответственно с 53,9% до 4,5% (снизилось в 12 раз), с 50,0% до 3,2% (снизилось в 15,6 раз).

При применении альбендазола в дозе 400м г в сутки в течение 2х дней, без соблюдения санитарно-гигиенических мероприятий пораженность детей составила от 48,3% до 6,7% (снизилось в 7,2 раза).

Эффективность массовой дегельминтизации при проведении параллельно в сочетании с санитарно-гигиеническими мероприятиями и соблюдении правил личной гигиены повышается в 2 раза.

Литература:

1. Васечкина Л.И., Тюрина Л.П., Акинфеев А.В. Особенности терапии при паразитарных инвазиях у детей. Научное издание II Лечащий врач. – Москва, 2013 – N10 – с.62-66.
2. Дрыков И.Д., Сергиев В.П., Малышев Н.А. Профилактика массовых инфекционных и паразитарных болезней человека медикаментозными средствами – Москва, 1988.
3. Латыпов Р. Эффективность однократной дегельминтизации при массовых кампаниях / Инфекционные болезни: проблемы и пути их решения. Научно-практическая конференция (21-22 октября 2011 год, г.Ташкент) – Ташкент, 2011 с.83-84
4. Махмудова Л.Б. Распространенность паразитарных заболеваний у детей в Самаркандской области. // Инфекция, иммунитет и фармакология. Ташкент, 2022. N 2 с.136-140.
5. Шакаров А.Г., Саидахмедова Д.Б., Вахобов Т.А. Эффективность массовой дегельминтизации при энтеробиозе. // Медицинская паразитология и паразитарные болезни – М 2005 – N2 – с.37.

